

УДК 336.22

Ткачик Федір Петрович

Кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: фіскальне адміністрування,
податкове консультування, податкова система*

Дмитрів Володимир Ігорович

Кандидат економічних наук
Доцент кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: податкова політика, податкова культура,
адміністрування податків і зборів*

Влох Ольга Романівна

Оператор комп'ютерного набору,
Державне підприємство «Документ»,
Магістрантка факультету фінансів
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: фіскальна політика, податкова культура,
податкове партнерство, оподаткування*

МОНИТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

***Анотація.** Розкрито сутнісні особливості податкової культури як елементу загальнонаціональної культури держави. Зазначено, що до поняття податкової культури входить діяльність як платників податків, так і податкових інспекторів. Акцентовано, що важливою передумовою ефективного функціонування податкової системи є податкова грамотність населення. Наголошено, що податкова культура здійснює вагомий вплив на позицію держави в міжнародних рейтингах за показниками оподаткування. У статті проаналізовано параметри рейтингу країн за загальною ставкою податків і внесків відносно прибутку. Проведено моніторинг динаміки контрольно-перевірочних заходів здійснених фіскальними органами в Україні. Розглянуто тематичні особливості звернень платників податків щодо дій та бездіяльності працівників податкових органів.*

Доведено, що підвищувати податкову культуру і мотивувати платників податків до підтримки податкової дисципліни можна різними способами і комплексами заходів. Систематизовано пріоритетні напрями підвищення рівня податкової культури в Україні, серед яких важливо виокремити наступні: спрощення і вдосконалення податкового законодавства, підвищення якості розвитку податкового консультування, забезпечення дотримання працівниками податкових органів встановлених етичних правил, розвиток електронних сервісів в податкових органах, забезпечення умов для системного виховання податкової культури наступних поколінь тощо.

Ключові слова: фіскальна політика, податкова система, податкова культура, податкова грамотність, контроль, звернення платників податків, податковий рейтинг.

**Tkachyk F.P.,
Dmytriv V.I.,
Vlokh O.R.**

MONITORING OF THE MODERN STATUS OF THE TAX CULTURE IN UKRAINE

***Annotation.** The essence of tax culture as an element of national culture of the state is revealed. The concept of tax culture includes the activities of taxpayers and tax inspectors. It is emphasized that tax literacy of the population is an important prerequisite for the effective functioning of the tax system. It is accented that the tax culture has a significant influence on the position of the state in international rankings in terms of taxation. The article analyzes the parameters of the country's overall tax rate relative to the enterprise profit. The dynamics of control and audit activities of fiscal authorities in Ukraine has been monitored. Thematic features of the taxpayers' appeals on the actions and omissions of employees of the tax authorities are considered.*

It has been proven that there are different ways to raise the tax culture and motivate taxpayers to support tax discipline. The priority directions of raising the level of tax culture in Ukraine are formulated, among which it is important to distinguish the following: simplification and improvement of tax legislation, improvement of the quality of tax consulting development, ensuring compliance with ethical rules by employees of tax authorities, development of electronic services in tax authorities, provision of conditions for tax systems the cultures of the next generations and so on.

***Keywords:** fiscal policy, tax system, tax culture, tax literacy, control, taxpayers' appeal, tax rating.*

Постановки проблеми. Проблема підвищення рівня податкової культури вітчизняних платників податків, дотримання ними податкової дисципліни на разі набуває особливої актуальності. Наявність значного тіньового сектору, нелегальне працевлаштування, факти приховування доходів та інші негативні прояви ухилення від сплати податків в кінцевому підсумку можуть звести нанівець усі спроби ефективного реформування податкової сфери.

Разом з тим, податкова культура у суспільстві характеризується не лише ставленням платників податків до своїх конституційних обов'язків щодо сплати коштів у державну скарбницю, а також шанобливим ставленням працівників фіскальних органів до суб'єктів оподаткування, адже ефективність роботи будь-якої системи, насамперед, залежить від рівня кваліфікації працівників, від їхнього ставлення до професійної діяльності, від морально-етичних засад та особистих рис.

Аналіз наукових досліджень. Проблеми податкової культури знайшли широке відображення в працях багатьох вчених, а саме: І. Башинського, К. Давискіби, О. Замасло, Ю. Іванова, Б. Карпінського, В. Карпової, О. Павленко, В. Ручкіної, В. Синчака, К. Сушко та інших.

Питання, пов'язані з дослідженням формування податкової культури, висвітлено в багатьох фахових виданнях і наукових статтях, однак єдиного підходу до визначення поняття «податкова культура» немає. Незважаючи на велику кількість приділеної уваги науковцям, питання щодо формування в Україні високого рівня податкової культури є досить актуальною темою для дослідження та дозволяє розглядати її не тільки з позиції науково-теоретичного, а й практичного характеру.

Формування цілей статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних аспектів формування і розвитку податкової культури в Україні з урахуванням сучасних умов.

Виклад основного матеріалу. Одним із ефективних засобів збільшення податкових надходжень до державного бюджету є механізм впровадження комплексу дій щодо формування інституційного середовища для розвитку національної податкової системи. Оскільки успішність справляння податків базується на ментальності населення, то роль податкової культури в інституціонально-еволюційному аспекті розвитку податкової системи України є достатньо вагомою.

Податкова культура є частиною загальнонаціональної культури держави, яка пов'язана з діяльністю всіх учасників податкових відносин щодо повної та своєчасної сплати податків і зборів до бюджетів; є показником ефективності податкової системи [1]. У зв'язку з цим все частіше підіймається питання про необхідність побудови державної стратегії формування податкової культури учасників податкового процесу, адже рівень податкової культури досі залишається низьким. Громадяни часто ігнорують державу, вважають, що вони не зобов'язані платити податки.

В свою чергу держава теж не дає їм чітко зрозуміти, що податкові надходження витрачаються на покращення добробуту суспільства в цілому. У результаті поширюються випадки ухилення від виконання обов'язків платника податків для громадян [2].

Найкращим способом наповнення державної казни через забезпечення повної та своєчасної сплати податків є підвищення рівня добровільної сплати податкових платежів. поряд з цим, важливою передумовою ефективного функціонування податкової системи є податкова грамотність населення. Громадяни розвинених країн чітко розуміють необхідність та неминучість сплати податків, що значно підвищує рівень добровільності їх сплати. Податкова культура настільки глибоко лежить у свідомості американця, що складається враження про її генетичне закріплення.

Не менш важливим чинником для взаємодії між платниками податків та податковою системою є добровільна сплата податків та власні ініціативи від підприємців. Значна частина платників податків ще не усвідомлює та й не вірить в те, що добровільна і повна сплата податків «повернеться» до них у вигляді певних суспільних послуг і соціальних гарантій. Якщо говорити про підприємців як платників, то рівень добровільності сплати ними податків значною мірою залежить від легкості ведення бізнесу [3, с. 352].

Динаміку зовнішнього бачення економічних зрушень в Україні у період 2013-2018 років із позицій міжнародного рейтингування наведено в таблиці 1.

Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) – масштабне наукове дослідження, яке здійснюється Всесвітнім економічним форумом. Результатом цього дослідження є рейтинг країн світу за показником економічної конкурентоспроможності. Позиція України в Індексі глобальної конкурентоспроможності у 2018 році – 81-те місце серед 138 країн [4, с. 111].

Таблиця 1

Позиція України у міжнародних рейтингах

Назва рейтингу	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Індекс глобальної конкурентоспроможності	84	76	79	85	81
Індекс ведення бізнесу	137	112	96	83	101
Індекс економічної свободи	161	155	162	166	150
Індекс інвестиційної привабливості	2,12	1,87	2,57	2,88	3,03

Джерело: складено на основі [3, 4]

Поряд з цим слід констатувати, за динамікою позиції України в рейтингу Doing Business у 2012-2017 рр., можна відзначити позитивні зміни. Рейтинги України суттєво підвищилися не лише в категорії «оподаткування», а й майже за всіма категоріями.

За рівнем оподаткування Україна знаходиться на 43 місці серед 190, кількість податків за рік – 5, загальна ставка податків – 37,8 (табл. 2) [5].

Таблиця 2

Порівняльна характеристика країн-сусідів України за показниками оподаткування (станом на поч. 2018 р.)

Країна	Рейтинг оподаткування	Кількість платежів в рік	Час (год. в рік)	Загальна ставка податків і внесків (від прибутку) %
Молдова	32	10	181	40,5
Румунія	42	14	163	38,4
Україна	43	5	327,5	37,8
Словаччина	49	8	192	51,6
Польща	51	7	260	40,5
Росія	52	7	168	47,5
Угорщина	93	11	277	46,5
Білорусь	96	7	184	52,9

Джерело: сформовано на основі [4, 5]

Як бачимо, за рейтинговими показниками Doing Business у 2017 р. Україна серед країн-сусідів, займає третє місце, тобто податковий тягар є відносно прийнятним.

Структура категорії оподаткування формується трьома індикаторами, на які впливають не тільки законодавчо встановлені до сплати податки за певними ставками, а й характер і форма їх сплати, зручність адміністрування і квазіфіскальні платежі, які формують навантаження на суб'єкта господарювання як на роботодавця.

Для наглядності, розглянемо рейтинг країн за загальною ставкою податків і внесків у % від прибутку (рис. 1).

Рис. 1. Загальна ставка податків і внесків (від прибутку), %

Джерело: побудовано на основі [5]

Податкова система України за своєю структурою на сьогодні не дуже відрізняється від систем, властивих розвинутим країнам Європи. Це стосується як складу та структури, так і рівня податків та відрахувань на соціальне страхування. Непряме оподаткування переважає (ПДВ, акцизний податок, мито), оподатковуються доходи як юридичних, так і фізичних осіб, значними є відрахування на соціальне страхування.

Суттєвим недоліком системи оподаткування була нестабільна, непрозора та заплутана нормативно-правова база. Частково ці недоліки було усунено в межах імплементації Податкового кодексу України, проте його впровадження не розв'язало проблеми нестабільності податкового законодавства та відсутності його прогнозованості і наступності.

Таким чином, до поняття податкової культури входить діяльність як платників податків, так і податкових інспекторів. При цьому цю діяльність доцільно розглядати у взаємозв'язку: з одного боку, культура діяльності контролюючих органів справляє принциповий вплив на платника податків, створюючи додаткові моменти тиску; з іншого боку, платники податків чинять певний тиск на контролюючі органи. Якщо цей тиск виходить за рамки загальної культури, то між платником податків і податковим інспектором виникає конфлікт. Безумовно, конфліктна ситуація в контролюючому органі призводить до гальмування сплати податків платниками [6].

У 2018 році робота підрозділів аудиту ДФС України була спрямована на:

- послаблення тиску на сумлінних платників;
- підвищення ефективності контролю за найбільш ризиковими платниками податків;
- подальше вдосконалення системи внутрішнього контролю якості;
- електронізацію процесів аудиту.

За результатами контрольно-перевірочної роботи органами ДФС України у 2018 році було донараховано до бюджету 34,4 млрд. грн., з яких узгоджено 13,4 млрд. грн.

Поряд з цим, у 2018 році підрозділами аудиту було проведено 5,3 тис. планових перевірок платників податків, 15,7 тис. позапланових перевірок та 6,4 тис. зустрічних звірок (рис. 2) [7].

Рис. 2. Динаміка контрольно-перевірочних заходів проведених органами ДФС України

Джерело: побудовано на основі [7]

Контингент платників податків – далеко не єдиний чинник впливу на підвищення податкової культури і зміцнення податкової дисципліни. Діяльність контролюючих органів, їх працівників та всього персоналу відіграє дуже важливу роль у процесі утримання податків, а головне – у реалізації цього процесу платниками добровільно.

З метою надання населенню своєчасної, повної та достовірної довідкової інформації працює Департамент інформаційно-сервісної підтримки Державної податкової служби України (реорганізованої з ДФС України у 2019 році).

Поряд з цим, функціонує сервіс «Пульс», який приймає звернення громадян та суб'єктів господарювання щодо неправомірних дій та бездіяльності, можливі корупційні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів. У 2018 році сервісом «Пульс» скористалися 7193 осіб – платників податків (рис. 3).

Нормативно-правова база оподаткування в Україні є складною, а останніми роками ще й дуже нестабільною, що, безумовно, також негативно впливає на рівень податкової культури населення. Адже часто ухилення від оподаткування здійснюється не через бажання уникнути сплати податку, а через нерозуміння деяких норм законодавства. Цей факт ще раз доводить необхідність підвищення якості масово-роз'яснювальної роботи органів ДПС і спрямування роботи податкових інспекторів на зближення держави та населення, а не реалізації суто фіскальної функції.

Соціальна ефективність будь-якої системи залежить від рівня кваліфікації працівників, від їхнього ставлення до професійної діяльності, від морально-етичних засад та психологічних рис особистості. Працівники ДПС України повинні бути підготовленими настільки, щоб зрозуміти важливість взаємовідносин з платниками податків. Охарактеризувати ідеального працівника фіскальних органів можна через призму психологічних рис поведінки працівника ДПС України [9, с. 125].

Рис. 3. Загальна кількість звернень щодо дій та бездіяльності працівників податкових органів у 2018 році

Джерело: побудовано на основі [8]

У багатьох випадках під час роботи в органах ДПС України досягає успіху не найсумлінніший працівник, а той, хто вміє встановити ділові і принципові взаємини і з платниками податків, і з колегами в межах службової етики. В основу професійної етики працівників фіскальних органів мають покладатися насамперед професійні знання, уміння і навички, моральні норми і принципи, а також основні аспекти професійної, соціальної (зокрема моральної, педагогічної, політичної, дипломатичної, внутрішньої, емоційної) культури та службовий етикет [10, с. 269].

Працівник державної податкової служби повинен пам'ятати, що вплив на платника податків здійснюється не тільки за допомогою податкового законодавства, методів адміністративного впливу, але і за рахунок особистих психологічних рис, що забезпечують йому довіру та повагу платника податків. А з іншого боку, платник податку повинен свідомо і з відповідальністю поставитися до виконання своїх професійних обов'язків.

Платник податків повинен бачити у працівниках податкових органів не супротивників, а партнерів по податковому процесу, і саме цим зобов'язані керуватися посадові особи ДПС України у проведенні періодичних інформаційних кампаній, присвячених черговим змінам податкового законодавства, прийому звітності і декларацій, створенні гнучкої і мобільної системи якісного інформаційного сервісу, наданні необхідної методичної і консультативної допомоги [11, с. 460].

Сучасна система контролюючих органів здійснює велику кількість різноманітних заходів впливу на стан податкових взаємовідносин в Україні. Ураховуючи значну кількість порушень податкового законодавства та ухилення від оподаткування, звісно, рівень податкової культури залишається низьким. Проте, досі проводиться реформування податкової сфери, адаптація її до

європейських норм і стандартів. Саме тому, можна сподіватися, що і в Україні податкова культура згодом буде на рівні провідних європейських держав.

Висновки. Підвищувати податкову культуру і мотивувати платників податків до підтримки податкової дисципліни можна різними способами і комплексами заходів. Головним у цьому питанні є обґрунтований вибір тих, які прийнятні для умов конкретної країни, ментальності, рівня і якості життя, життєвого циклу економічного розвитку. Пріоритетні напрями підвищення рівня податкової культури в Україні є наступні:

- 1) спрощення і вдосконалення податкового законодавства;
- 2) підвищення якості виконання податкових процедур;
- 3) удосконалення механізму вирішення податкових спорів;
- 4) підвищення якості інформування платників податків;
- 5) розвиток податкового консультування громадян, дисципліни та відповідальності;
- 6) забезпечення дотримання працівниками податкових органів встановлених етичних правил;
- 7) підвищення іміджу податкової служби та престижу роботи у контролюючих органах;
- 8) удосконалення системи взаємодії податкових органів із платниками податків та підвищення її ефективності;
- 9) подальший розвиток електронних сервісів під час надання послуг податковими органами;
- 10) створення основ для системного виховання податкової культури наступних поколінь (економічне виховання молоді, соціальна реклама на податкову тематику; громадські тематичні заходи).

Таким чином, підвищення рівня податкової культури у суспільстві сприятиме зростанню суспільної свідомості, створюватиме умови для усвідомлення відповідальності громадян за сплату податків, дозволить у перспективі збільшити податкові надходження та компенсувати можливі втрати державного та місцевих бюджетів, а отже – посилюватиме фіскальну компоненту національної безпеки держави.

Бібліографічний список:

1. Sinkuniene Kristina. Taxation Principles in Tax Culture: Theoretical and Practical Aspects Organizaciju. *Pro-Quest Health Management*. 2005. Vol. 35.
2. Катана О.С. Інституціональні засади розвитку податкової культури в державі. *Ефективна економіка*. 2015. №12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4678> (дата звернення: 01.08.2019).
3. Замасло О.Т., Бойчук О.І. Аналіз сучасного стану податкової культури в Україні. *Бізнес Інформ*. 2015. № 11. С. 351-357.
4. Сушко К.В., Чернова О.В. Місце України у глобальних економічних рейтингах. *Економіка та суспільство*. 2017. Вип. 9. С. 110-114.
5. Конкурентоспроможність податкової системи України. URL: <https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/346b4f5fea17c5fc95695118bab1ec67.pdf> (дата звернення: 01.08.2019).
6. Дебет Кредит. Про податкову культуру і податкову дисципліну. URL: <http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/44/44pr17.html> (дата звернення: 01.08.2019)
7. Звіт ДФС України за 2018 рік. URL: <file:///C:/Users/Admin/Desktop/240396.pdf> (дата звернення: 08.08.2019).

8. Сервіс «Пульс» Державної фіскальної служби України. URL: <http://sfs.gov.ua/others/puls-> (дата звернення: 08.08.2019).
9. Ткачик Ф.П. Соціально-психологічні аспекти розвитку податкового консультування в Україні. *Світ фінансів*. 2017. Вип. 2. С. 118-127.
10. Лебедзевич Я.В. Гармонізація взаємостосунків суб'єктів податкових правовідносин. *Міжнародний збірник наукових праць*. 2015. Випуск 2(20). С. 263-273.
11. Давискіба К.В., Карпова В.В., Ревенко О.В. Податкова культура і проблеми її формування в сучасних умовах. *Інфраструктура ринку*. 2018. Вип. 19. С. 457-463.